

Последний день сентября – Метабиография.

Acer¹ palmatum

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыхание,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

VIII

И каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят - я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн - таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

А.С. Пушкин. Осень, 1833.

30 сентября² – мой день рождения. Можно предполагать, что зачат я был в Новом 1965 году или в его преддверии, в новогодние или рождественские праздники. Что ж, время и место своего рождения не выбирают, однако они в значительной мере определяют дальнейшую жизнь, дальнейшую судьбу.

Сентябрь – седьмой месяц года в древнеримском календаре, за ним следует октябрь. Во времена правления Юлия Цезаря, с 1 января 45 года до нашей эры, был введён новый календарь, в котором эти месяцы стали девятым и десятым, однако по странному стечению обстоятельств сохранили свои первоначальные наименования до сегодняшнего дня.

На смену Римской империи пришло Христианство, отменившее уже и старое летоисчисление: Новое время началось с рождения Иисуса из Назарета, мифологического основателя христианского вероучения.

Пророчествам в то время придавали бóльшее значение, чем сегодня: одно пророчество предшествовало и порождало другое³. Нет ничего удивительного в том, что одним из пророчеств было появление Пророка, главным пророчеством которого стало обещание его собственного воскрешения и установление Царствия Божия на Земле, которую он в свою первую жизнь покинул насильственным образом, будучи распят на кресте.

По странному стечению обстоятельств, рождён я был не только в последний день сентября, но также в городе под названием Новотроицк, и наша небольшая семья действительно состояла всего из трёх человек: нашей матери, моего старшего брата и меня. Совокупление животных не имели к моему рождению никакого отношения: поскольку отца не было, представление о причинах моего бытия в моём детском сознании должно быть имело характер непорочного зачатия. В соседнем городе жила сестра моей матери, также незамужняя, вместе с её сыном и нашей общей праmaterью, для нас – бабушкой. В том же городе жил также брат моей матери с его семьёй. Эти люди были не только моими родственниками – они были родными, моим жизненным кругом, на периферии которого было ещё много других людей, знакомых и незнакомых, добродетельных и не очень, существовавших однако в определённом космосе, называемом СССР.

Кто бы мог предположить в день моего рождения 30 сентября 1965 года, что младенец, которого окрестили именем Андрей (что в переводе с греческого означает мужественный, а также в честь святого – покровителя Руси), станет заниматься наукой о жизни? Что его имя

появится в научной публикации о гене, названном PAX8? Что наблюдаемая и испытанная на собственном опыте несправедливость станет побудительным мотивом для основания журнала⁴, в котором он в 2010 году опубликует книгу о природе символов и сновидений, и станет основателем направления научной мысли, названного им Октология?

Во времена моего детства и юности я ещё не знал всего символического значения обстоятельств моего появления на свет и моей жизни, которые открылись мне лишь значительно позже. Было однако предчувствие чего-то необычного и неслучайного, как у нас говорят – роковой предопределённости. Много было необычно: сны, страна, в которой я жил, мои увлечения и интересы, приведшие меня сначала в Университет, а затем в науку. Однако сейчас я стал понимать вовлечённость моего жизненного пути в архитектуру мироздания, топология и морфология которого значительно отличаются от тех представлений, которые бытуют в повседневной жизни и физике. Пожалуй только мифология сохраняет ещё следы свежего, непредвзятого впечатления о реальном мире, в очевидные тайны которого ещё предстоит проникнуть человеческому сознанию.

Что же сообщает мифология о числе 7⁵ и сентябре? Библейская мифология утверждает, что на седьмой день завершился креативный акт – сотворение мира из хаоса и небытия. На седьмой день Творец созерцает сотворённое им – и мир начинает своё автономное существование⁶. 30 сентября – это метафорический аналог седьмого дня творения, за которым следует октябрь – не то восьмой, не то десятый месяц года⁷. Сентябрь завершает цикл человеческого развития Воскресением: Возрождением к

новой жизни. Творец возвращается в своё творение – в виде сотворённого им по своему образу и подобию Человека. Знаменательным событием Возрождения является Второе пришествие, сон Иоанна становится реальностью, пророчество Нового завета сбывается. ОЕД⁸.

Примечания.

¹ Асег происходит от греч. ἄκρον высота, вершина, верх, высшая степень, кромка, край, граница.

² 30 сентября отмечается Международный день переводчика – профессиональный праздник устных и письменных переводчиков, в честь Святого Иеронима, который осуществил перевод Библии на латинский язык и который традиционно считается покровителем переводчиков.

30 сентября – День Рунета.

30 сентября – Православный праздник в память Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

В русском языке слова осень, осенять, сентябрь являются однокоренными; осень соответствует нем. Herbst, англ. harvest. В Новом Завете, Апокалипсис сравнивается с жатвой: „И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.“ Откровение 14:14-15.

³ Явление, называемое самоисполняющимися пророчествами.

⁴ Журнал *Enzymes*, по-русски Энзимы, является тематическим продолжением моих научных интересов в области молекулярной биологии. Название выбрано не случайно: энзимы – катализаторы биохимических реакций, которые лежат в основе метаболизма (обмена веществ в организме и организма с окружающей средой). Слово происходит из древнегреческого ζύμη, первоначально обозначая дрожжи, закваску. Хлеб – это синтетический продукт, итог умственного и технического развития человечества, результат крестьянского труда. В христианской традиции, хлеб – это тело Христа, Новый Завет – хлеб христиан, их духовная пища, что в частности находит отражение в обряде Благодарения (от греч. ευχαριστία): „Я хлеб живой, сошедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.“ Иоанн 6:51.

⁵ В Откровении (Апокалипсис, Новый Завет) число 7 является знаковым, хронология Второго пришествия ритмически воспроизводит акт сотворения мира: „Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.“

7 – номер телефонного кода России.

7 смертных грехов – 7 холмов Рима.

В октябре 2011 популяция Земли достигнет уровня 7 миллиардов:

http://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_7_Billion

Седьмой знак Зодиака – весы, лат. libra, от него происходит англ. library библиотека.

см. также: The Seven Rays - Astrology:

<http://astrology.se/the-seven-rays-astrology.html>

Сапфир считается символом ясного мышления и камнем родившихся в сентябре.

Семицветный флаг – символ Международного кооперативного альянса (International Co-operative Alliance, ICA).

George A. Miller. The cognitive revolution: a historical perspective. Trends in Cognitive Sciences 2003 7 (3): 141–4.

Хотя англ. seven происходит от лат. septem, однако в русском языке слово семь перекликается со словами семья, семя.

⁶ Septuagint: <http://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint>.

⁷ О восьмом дне Творения см. Nikolai Berdyaev and the Eighth Day of Creation; Alexander Schmemmann. On the Origins of Worship on Sunday: The Mystery of the Eighth Day. Introduction to Liturgical Theology, 1975; C. Clifton Black. The Eighth Day of Creation: An Anthology of Christian Scripture, 2008. Человек сотворён не по образу и подобию Бога, а как один из зверей, не имеющих представления о добре и зле; лишь необходимость достижения благосостояния собственным трудом, а не черпая из Райского изобилия, способность к познанию и творчеству, воздержание от излишеств приближают его к Творцу и способствуют проявлению в нём богоподобной сущности.

⁸ Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое. – Откровение 3:12

Выражение *quod erat demonstrandum* является переводом на латинский с греческого ὅτι ἐδει δεῖξαι (аббревиатура: ΟΕΔ). При этом греческая фраза имеет значение «что требовалось доказывать», а латинская «что нужно было показать». Это выражение использовалось многими древнегреческими математиками, включая Евклида, Архимеда и Аристотеля.